

**MARKAZIY OSIYO VA KAVKAZ MINTAQASIDAGI XAVFSIZLIK
MASALALARI: O‘ZBEKISTON VA OZARBAYJONNING O‘ZARO
HAMKORLIGI**

Islomov Abdulaziz Latif o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi
(tarix) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Islomovabdulaziz55@gmail.com

Annotatsoya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidagi xavfsizlik masalalari va O‘zbekiston hamda Ozarbayjon o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik tahlil qilingan. Mintaqada mavjud bo‘lgan xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashda O‘zbekiston va Ozarbayjonning birgalikda olib borayotgan chora-tadbirlari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik sa’y-harakatlari yoritilgan. Maqola asosan terrorizm va ekstremizm, narkotrafik va energetika xavfsizligi kabi masalalarga alohida e‘tibor qaratadi. Shuningdek, Turkiy Davlatlar Tashkiloti va Shanxay Hamkorlik Tashkiloti doirasida o‘zaro hamkorlikning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ikki davlat o‘rtasidagi xavfsizlik sohasidagi hamkorlik nafaqat mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlashga, balki xalqaro xavfsizlikni mustahkamlashga ham hissa qo‘shmoqda.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Ozarbayjon, Markaziy Osiyo, Kavkaz mintaqasi, Xavfsizlik masalalari, Terrorizmga qarshi kurash, Energetika xavfsizligi, Turkiy Davlatlar Tashkiloti, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы безопасности в регионе Центральной Азии и Кавказа и взаимодействие между Узбекистаном и Азербайджаном. Освещены совместные меры Узбекистана и Азербайджана в борьбе с угрозами безопасности в регионе и усилия по сотрудничеству в рамках международных организаций. В статье основное внимание уделяется таким вопросам, как терроризм и экстремизм, наркотрафик и энергетическая безопасность. Также будет рассмотрена важность взаимодействия в рамках Организации тюркских государств и Шанхайской организации сотрудничества. Согласно результатам исследования, сотрудничество двух государств в сфере безопасности способствует не только обеспечению региональной стабильности, но и укреплению международной безопасности.

Ключевые слова: Узбекистан, Азербайджан, Центральная Азия, Кавказский регион, вопросы безопасности, борьба с терроризмом, энергетическая безопасность, организация тюркских государств, Шанхайская организация сотрудничества.

Annotation. This article analyzes security issues in Central Asia and the Caucasus region and mutual cooperation between Uzbekistan and Azerbaijan. In the fight against the security threats that exist in the region, the joint measures of Uzbekistan and Azerbaijan and cooperation efforts within the framework of international organizations are covered. The article focuses primarily on issues such as terrorism and extremism, drug trafficking and energy security. The importance of cooperation within the framework of the Organization of Turkic states and the Shanghai Cooperation Organization is also considered. According to the results of the study, the cooperation between the two countries in the field of security contributes not only to ensuring regional stability, but also to strengthening international security.

Keywords: Uzbekistan, Azerbaijan, Central Asia, Caucasus region, security issues, Counter-Terrorism, Energy Security, Organization of Turkic states, Shanghai Cooperation Organization.

KIRISH. Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasi geosiyosiy jihatdan strategik hudud hisoblanib, unda O‘zbekiston va Ozarbayjon davlatlari muhim o‘rin tutadi. Ikkala davlat ham mintaqaviy xavfsizlik masalalarida bir qator umumiy manfaatlarga ega. O‘zbekiston va Ozarbayjonning hamkorligi asosan terrorizm, ekstremizm, narkotrafik va boshqa xalqaro xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish, shuningdek, transport va energetika sohalarida barqarorlikni ta’minlashda sezilarli o‘rin tutadi.

Mazkur maqolada Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidagi xavfsizlik masalalari va ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlik yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi – xavfsizlik yo‘nalishidagi asosiy hamkorlik sohalarini tahlil qilish va ikki mamlakat o‘rtasidagi strategik sheriklikning istiqbollarini baholashdan iborat.[1].

1. Mintaqaviy xavfsizlikka tahdidlar

Terrorizm va ekstremizm: Markaziy Osiyo va Kavkazda diniy va siyosiy ekstremizm tahdidi kuchli. Afg‘onistondagi noaniq siyosiy vaziyat hamda global terroristik tashkilotlarning faoliyati xavfsizlik muammolarini kuchaytiradi. O‘zbekiston va Ozarbayjon ushbu tahdidlarga qarshi qo‘shma harakatlar orqali kurashishni maqsad qilgan.

Transport va energetika yo‘llarining xavfsizligi: O‘zbekiston va Ozarbayjon uchun energetika resurslarini eksport qilish va transport yo‘laklarining xavfsizligini ta’minlash katta ahamiyatga ega. Shu sababli, ikki davlat barqaror transport yo‘llarini yaratish orqali mintaqaviy integratsiyani qo‘llab-quvvatlashga intiladi.

2. Xavfsizlik sohasidagi hamkorlik yo‘nalishlari

O‘zbekiston va Ozarbayjon o‘rtasidagi xavfsizlik sohasidagi hamkorlik bir necha asosiy yo‘nalishlarda olib boriladi.[2]

Terrorizm va ekstremizmga qarshi qo‘shma chora-tadbirlar: Har ikki davlat ekstremizm va terrorizm tahdidlariga qarshi kurashda birgalikda tadbirlar o‘tkazadi, tajriba almashadi va xavfsizlik masalalarida muntazam ravishda maslahatlashadi. Masalan, ikki davlat maxsus xizmatlari terrorizmga qarshi operatsiyalar bo‘yicha hamkorlikni kuchaytirgan. Narkotrafikka qarshi chora-tadbirlar: O‘zbekiston va Ozarbayjon narkotrafik bilan kurashish uchun xavfsizlik kuchlari va bojxona xizmatlari o‘rtasida ma’lumot almashadi. Har ikki davlat “Markaziy Osiyo Mintaqaviy Axborot Koordinatsiya Markazi” kabi xalqaro tuzilmalarda ishtirok etib, narkotrafikka qarshi qo‘shma harakatlarni tashkil etadi.

Qo‘shma harbiy va xavfsizlik mashg‘ulotlari: Ikki davlat o‘rtasida xavfsizlikni ta’minlash maqsadida harbiy mashg‘ulotlar va qo‘shma amaliyotlar tashkil etiladi. Masalan, chegara xavfsizligini mustahkamlash va terrorizmga qarshi birgalikdagi amaliyotlarda tajriba almashish uchun maxsus qo‘shinlar ishtirokidagi mashg‘ulotlar muntazam o‘tkazilib kelinadi.

3. Xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik

O‘zbekiston va Ozarbayjon mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashda xalqaro tashkilotlar doirasida ham faol hamkorlik qilishadi.[3].

Turkiy Davlatlar Tashkiloti: Har ikki davlat Turkiy Davlatlar Tashkiloti a’zosi hisoblanib, unda xavfsizlik masalalari bo‘yicha umumiy qarorlar qabul qilinadi. Ushbu tashkilot doirasida davlatlar terrorizmga qarshi kurash, gumanitar yordam va iqtisodiy barqarorlikka qaratilgan loyihalarni amalga oshiradilar.

Shanxay Hamkorlik Tashkiloti: O‘zbekiston SHHTning asoschisi bo‘lib, Ozarbayjon esa bu tashkilot bilan yaqin aloqalarga ega. SHHT doirasida ikki davlat ekstremizm, terrorizm va narkotrafik muammolariga qarshi turish uchun qo‘shma strategiyalar ishlab chiqadi.[4].

4. Xavfsizlik hamkorligining natijalari va istiqbollari

O‘zbekiston va Ozarbayjonning xavfsizlik sohasidagi hamkorligi ikki davlatga ham iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi. Ozarbayjonning energetika yo‘laklari, O‘zbekistonning transport imkoniyatlari ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo aloqalarini kuchaytiradi. Kelgusida har ikki davlatning terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda yanada samarali qo‘shma chora-tadbirlarni amalga oshirishlari, xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni kuchaytirishlari mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashda sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi.

XULOSA. O‘zbekiston va Ozarbayjonning xavfsizlik sohasidagi hamkorligi mintaqadagi umumiy tahdidlarga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Terrorizm, narkotrafik va transport xavfsizligi borasidagi tahdidlar, shuningdek, energetika xavfsizligi kabi masalalarda yaqin hamkorlik olib borilishi zarur. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar doirasidagi qo‘shma chora-tadbirlar va harbiy

mashg‘ulotlar mintaqada barqarorlikni mustahkamlash uchun muhim vositalardan hisoblanadi. Ushbu hamkorlik mintaqaviy barqarorlikni oshirish va xalqaro xavfsizlikni ta’minlashda O‘zbekiston va Ozarbayjon o‘rtasidagi strategik hamkorlikning muhim qismi bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ziyoyev, R.,Tursunov, M. Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va barqarorlik masalalari. Toshkent: Universitet nashriyoti. 2018. - 43 b.
2. Guliyev, R. Ozarbayjonning mintaqaviy xavfsizlik strategiyasi: Kavkaz va Markaziy Osiyo uchun oqibatlar. Boku: Ozarbayjon xalqaro munosabatlar instituti. 2020. – 33 b.
3. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti. (2022). SHHT va mintaqaviy xavfsizlik: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik. 2020.- 55 b.
4. Zaripov, K. Turkiy Davlatlar Tashkiloti: Yangi xavfsizlik tashabbuslari va mintaqaviy hamkorlik. Toshkent: Mintaqaviy tadqiqotlar markazi. 2014.- 24 b.
5. International Crisis Group. The Nagorno-Karabakh Conflict and its Impact on Regional Security. Brussels: International Crisis Group.2021.- 32 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. O‘zbekiston va Ozarbayjon: Strategik hamkorlik to‘g‘risidagi kelishuvlar. Toshkent: Rasmiy hujjatlar to‘plami. 2022. – 11 b.